

YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYA SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKAR KAFOLATI

Mutallibjonova Shaxnoza Azizbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Annotatsiya

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini mustahkam kafolatlashga qaratilgan. Unda inson sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat sifatida e'tirof etilib, huquq va erkinliklarni himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilandi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizning barqaror taraqqiyoti va xalq farovonligining huquqiy asosi sifatida qabul qilindi. 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda 90,21 foiz fuqarolar yangi Konstitutsiyani qo'llab-quvvatladi, bu esa jamiyatning huquqiy islohotlarga bo'lgan ishonchini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar Konstitutsiya, yangi tahrir, huquq va erkinliklar, shaxsiy huquqlar, inson sha'ni va qadr-qimmatini, kafolat, demokratik davlat, fuqarolik jamiyati, tenglik, adolat, huquqiy davlat, referendum, huquqiy islohotlar, konstitutsiyaviy majburiyat, inson huquqlarini himoya qilish.

Аннотация

Конституция Республики Узбекистан в новой редакции направлена на надежную гарантию личных прав и свобод граждан. В нем человеческая честь и достоинство признавались высшей ценностью, а защита прав и свобод определялась как конституционная обязанность государства. Конституция Республики Узбекистан в новой редакции принята как правовая основа устойчивого развития страны и благосостояния народа. На референдуме 30 апреля 2023 года 90,21% граждан поддержали новую конституцию, что свидетельствует о доверии общества к правовой реформе.

Ключевые слова Конституция, новая редакция, права и свободы, права личности, честь и достоинство человека, гарантия, демократическое государство, гражданское общество, равенство, справедливость, правовое

государство, референдум, правовая реформа, конституционная обязанность, защита прав человека.

Annotation

The Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition aims to firmly guarantee the personal rights and freedoms of citizens. In it, the honor and dignity of man were recognized as a high value, and the protection of rights and Freedoms was established as a constitutional obligation of the state. The Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition was adopted as the legal basis of the Sustainable Development and people's welfare of our country. In a referendum held on April 30, 2023, 90.21 percent of citizens supported the new Constitution, indicating community confidence in legal reform.

Keywords Constitution, new edits, rights and freedoms, Personal Rights, Human honor and dignity, guarantee, democratic state, civil society, equality, justice, legal state, referendum, legal reform, constitutional obligation, protection of human rights.

Kirish qismi

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-mamlakatimizning eng oliy huquqiy hujjati bo'lib, u davlat va jamiyat hayotining asosiy tamoyillarini belgilab beradi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarini yanada kengroq kafolatlash, fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat sifatida e'tirof etish, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini mustahkamlashga qaratilgan.

2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan umumxalq referendumda xalqimizning mutlaq ko'pchiligi yangi Konstitutsiyani qo'llab-quvvatladi. Bu esa jamiyatning huquqiy islohotlarga bo'lgan ishonchi va huquqiy ongining yuksalganidan dalolat beradi. Yangi tahrirda shaxsiy huquq va erkinliklarning kafolatlanishi, ularni himoya qilishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, inson manfaatlarini ustuvor qo'yish kabi tamoyillar alohida o'rin egallaydi.

Shu tariqa, Konstitutsiyaning yangi tahriri nafaqat huquqiy hujjat, balki inson huquq va erkinliklarini ta'minlovchi mustahkam poydevor sifatida O'zbekistonning demokratik taraqqiyotida muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri mamlakatimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich bo'ldi. U fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini yanada kengroq kafolatlashga, ularni amalda ta'minlash mexanizmlarini mustahkamlashga qaratilgan.

Asosiy yo'nalishlar: **Inson sha'ni va qadr-qimmat**-Konstitutsiyada inson eng oliy qadriyat sifatida belgilandi. Hech kim kamsitilishi, qiynoqqa solinishi yoki sha'ni toptalishi mumkin emas.

Huquq va erkinliklarning daxlsizligi-Shaxsiy hayot, yashash joyi, muloqot sirini himoya qilish davlatning majburiyati sifatida mustahkamlandi.

Adolat va tenglik prinsipi-Fuqarolar millati, dini, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar teng huquqlarga ega.

Huquqiy himoya mexanizmlari-Har bir fuqaro o'z huquqlarini sud orqali himoya qilish imkoniyatiga ega. Sud mustaqilligi va odil sudlov prinsiplari alohida ta'kidlandi.

Ijtimoiy kafolatlar-Ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat qilish huquqi, ijtimoiy himoya kabi huquqlar kengaytirildi.

Demokratik ishtirok-Fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etishi, referendum va saylovlarda ovoz berish huquqi mustahkamlandi.

Yangi tahrirning ahamiyati: Konstitutsiya xalqning huquqiy ongini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Davlat organlari faoliyatida **inson manfaatlari ustuvorligi** tamoyili mustahkamlandi.

Huquqiy islohotlar orqali fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi ortmoqda.

O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'sini mustahkamlashda inson huquqlarining kafolatlanishi muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini kafolatlashda tub burilish yasadi. Unda inson sha'ni va qadr-qimmat oliy qadriyat sifatida e'tirof etilib, huquq va erkinliklarni himoya

qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilandi. Bu esa jamiyatda adolat, tenglik va huquqiy tartibotning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Konstitutsiyaning yangi tahriri nafaqat huquqiy hujjat, balki inson manfaatlarini ustuvor qo'ygan demokratik jamiyat qurish yo'lidagi poydevor bo'lib, O'zbekistonning huquqiy davlat sifatida rivojlanishini ta'minlaydi. Shaxsiy huquq va erkinliklarning kafolatlanishi fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, xalqaro maydonda mamlakatimizning obro'sini yanada oshiradi. Shu tariqa, yangi Konstitutsiya O'zbekistonni huquqiy-demokratik davlat sifatida yanada yuksaltirishga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalda ta'minlashga xizmat qiluvchi mustahkam asosdir.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Yangi tahrir, Toshkent, 2023.
2. Jo'rayev M., Xudoyberganov A. *Konstitutsiyaviy huquq asoslari*. Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2021.
3. G'afurov N. *Inson huquqlari va erkinliklari kafolatlari*. Toshkent: Adolat, 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi materiallari. *Konstitutsiyaviy islohotlar bo'yicha hujjatlar to'plami*. Toshkent, 2023.
5. Bobojonov R. *Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati nazariyasi*. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.

FALSAFIY TA'LIMDA G'OYAVIY-ESTETIK REFLEKSIYANI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Iminov Odilbek Nabidjanovich

Andijon davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

+998889992277

Annotatsiya

Ushbu maqolada falsafiy ta'lim jarayonida talabalar ongida g'oyaviy-estetik refleksiyaning shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari va amaliy usullari tahlil etilgan. Maqolada refleksiya tushunchasining falsafiy mazmuni ochib beriladi